

Handreichung zur Veröffentlichungspflicht von Forschungsdaten als Open Data gemäß E-Government-Gesetz (EGovG)

Arne Windler, René Richardt, Kontakt: FDM@bfr.bund.de

Die Handreichung soll die Behörden des Bundes mit Ausnahme der Selbstverwaltungskörperschaften dabei unterstützen, nach § 12a [E-Government-Gesetz \(EGovG\)](#) veröffentlichungspflichtige Forschungsdaten zu identifizieren. Durch das EGovG und das darin am 23. Juli 2021 verabschiedete Open Data Gesetz wurde ein Rechtsrahmen für die Veröffentlichung von Daten der Bundesverwaltung geschaffen. Das Gesetz verpflichtet die Behörden des Bundes dazu, „[...] unbearbeitete maschinenlesbare Daten, die sie zur Erfüllung ihrer öffentlich-rechtlichen Aufgaben erhoben haben oder durch Dritte in ihrem Auftrag haben erheben lassen, zum Datenabruf über öffentlich zugängliche Netze“ bereitzustellen.¹ Open data bzw. offene Daten bedeutet, dass Daten frei genutzt, verändert und weitergegeben werden können.²

Das Gesetz verpflichtet zur Datenpublikation. Es unterscheidet bei den Veröffentlichungswegen zwischen Verwaltungs- und Forschungsdaten. Für Forschungszwecke erhobene Daten sind erst bereitzustellen, wenn das der Erhebung zugrunde liegende Forschungsvorhaben abgeschlossen oder der Forschungszweck erfüllt ist.³ Eine erstmalige Bereitstellung der Forschungsdaten soll bis zum 23. Juli 2024 stattfinden.⁴ Veröffentlichungswürdige Verwaltungsdaten beziehen sich „auf Daten und Informationen, die von öffentlichen Stellen erzeugt werden [...]“⁵ und „Tatsachen enthalten, die außerhalb der Behörde liegende Verhältnisse betreffen“.⁶ Für beide Datentypen gilt, dass sie nach ihrer Erhebung keine weitere Bearbeitung erfahren haben dürfen, ausgenommen einer Bearbeitung zur Fehlerbereinigung (eine Erläuterung von „Fehlerbereinigung“ findet sich weiter unten).⁷ **Diese Handreichung gilt jedoch nur für Forschungsdaten.**

Neben dem E-Government-Gesetz formulieren die [§§ 3-6 des Informationsfreiheitsgesetzes \(IFG\)](#) Ausnahmen zur Veröffentlichungspflicht von Forschungsdaten. In dieser Handreichung werden die gesetzlichen Anforderungen des EGovG und des IFG an offene Forschungsdaten zusammengefasst und ein Weg zur Identifizierung von veröffentlichungspflichtigen Daten aufgezeigt.

¹ § 12a Abs. 1 EGovG

² Die rechtlichen Rahmenbedingungen der eigentlichen Datenpublikation werden detailliert durch das [Datennutzungsgesetz \(DNG\)](#) geregelt.

³ § 12a Abs. 4 EGovG

⁴ § 19 Abs. 3 EGovG

⁵ [Datenstrategie der Bundesregierung, S. 115 \(Berlin 2021\)](#)

⁶ § 12a Abs. 2. 2. EGovG

⁷ §12a Abs. 2. 4a

Entscheidungshilfe (Detaillierte Erläuterungen der einzelnen Aspekte der Entscheidungshilfe sind am Ende des Dokuments zu finden.)

1. Wurden die für Forschungszwecke erhoben?

Sofern die Daten nicht für Forschungszwecke erhoben wurden, gilt die Handreichung nicht für diese Daten. Des Weiteren gilt die Veröffentlichungspflicht nur für Daten, nicht das Ergebnis einer Bearbeitung anderer Daten sind (§ 12a Abs. 2 Satz 3 EGovG).

2. Wurden die Daten nach dem 13.07.2017 erstellt?

Die Frist vom 13.07.2017 ergibt sich aus § 19 Abs. 1 EGovG und die Daten müssen bis zum 23. Juli 2024 publiziert werden.

3. Ist das Forschungsprojekt abgeschlossen?

Die Daten sind erst bereitzustellen, wenn das der Datenerhebung zugrunde liegende Forschungsvorhaben abgeschlossen und der Forschungszweck erfüllt ist (§ 12a Abs. 4 EGovG).

4. Sind die Daten in Kooperation mit Dritten erhoben worden?

Die Daten wurden nicht in Kooperation oder im Auftrag einer anderen Einrichtung erhoben. Sofern die Daten aus einer Kooperation stammen sollte die Datennutzung und -publikation vertraglich geregelt sein (§ 12a Abs. 3. 1. EGovG). Sofern die Datenpublikation nicht vertraglich geregelt wurde, dann sind die Daten zu veröffentlichen, sofern nicht § 6 IFG und der Schutz des geistigen Eigentums dem entgegensteht oder falls aus weiteren Gründen für die Publikation beim Kooperationspartner angefragt werden muss (§ 8 IFG und § 12a Abs. 3 Satz 1b EGovG).

5. Wurden die Daten bereits publiziert und sind anderweitig frei und unentgeltlich zugänglich?

Sofern die Daten bereits im Zusammenhang mit einem Fachartikel als Anhang/supplement frei und unentgeltlich publiziert wurden (bspw. als Open Access Artikel), müssen sie nicht anderweitig veröffentlicht werden (§ 12a Abs. 3. 3. EGovG).

6. Liegen die Daten in strukturierten Sammlungen, bspw. in Tabellen oder Listen, vor?

Das EGovG gilt für Daten, die in Sammlungen strukturiert vorliegen, insbesondere Tabellen oder Listen wie .csv-Dateien, Excel-Tabellen, Dokumente mit einer Baumstruktur (.json oder .xml) oder einer Netzwerkstruktur (.rdf). Dazu können aber auch Bildersammlungen oder Sammlungen von genomische Daten zählen (§ 12a Abs. 2. 1. EGovG). Nicht darunter fallen im Zuge der Bearbeitung entstandenen Aufzeichnungen, Verwaltungsakten, Texte, Berichte, Entwürfe und Notizen.

7. Liegen die Daten in einem maschinenlesbaren und möglichst offenen Format vor?

Damit die Daten maschinenlesbar sind, müssen sie strukturiert sein und in einem möglichst offenen Format vorliegen. So gelten nach dem heutigen Stand der Technik Bilder (.jpg, .tiff etc.) nicht als maschinenlesbar und die Veröffentlichungspflicht entfällt. Offenes Format bedeutet, dass zum Öffnen der Dateien keine Spezialprogramme benötigt werden. Aus diesem Grund ist eine .csv-Datei einer Excel-Datei vorzuziehen, da .csv von vielen unterschiedlichen Programmen interpretiert werden kann. Tabellen, die entweder in eine PDF- oder eine Word-Datei eingefügt wurden, sind nicht maschinenlesbar und sind zu vermeiden (§ 12a Abs. 1 EGovG). Näheres zu Formaten findet sich bei [Forschungsdaten.info](https://www.forschungsdaten.info).

8. Wurden die Daten nur zur Fehlerbereinigung verändert?

§ 12a Abs. 1 EgovG verlangt die Bereitstellung von unbearbeiteten Daten (Rohdaten), ausgenommen einer Bearbeitung zur Fehlerbereinigung. Bereinigte Daten bedeutet, dass die Daten konsistent, ohne Doppelungen und maschinenlesbar sind. Häufige Fehler in Datensätzen sind falsche und unterschiedliche Datumsformate, doppelte Einträge, redundante Daten, die bspw. die Summe am Ende einer Tabelle abbilden, doppelte Spalten zur Verbesserung der Lesbarkeit,

unterschiedliche numerische Skalen (bspw. 1,2 Mio und 800.000), Rechtschreibfehler oder inkonsistente Schreibweisen (§ 12a Abs. 1 EGovG).⁸

9. Handelt es sich um personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind gemäß [Art. 4 Nr. 1 DSGVO](#) alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Die Identifizierbarkeit kann hier direkt oder indirekt vorliegen. Ein Personenbezug besteht, wenn die Daten eindeutig einer Person zuzuordnen sind wie bspw. Name, E-Mail-Adresse, genetische oder biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Anschrift und Telefonnummer. Ein Personenbezug kann sich auch erst durch die Kombination verschiedener Merkmale ergeben (bspw. Arbeitgeber, Geschlecht und Alter). Personenbezogene Daten müssen bei einer Publikation grundsätzlich anonymisiert werden. Darüber hinaus können jedoch mit den betroffenen Personen Vereinbarungen getroffen werden, um die Daten nach Abschluss des Projektes weiter zu nutzen. Des Weiteren bieten spezialisierte Archive und Repositorien die Möglichkeit, Daten mit Zugriffskontrollen zu versehen. Zum Thema Datenschutz finden sich weitere Informationen auf der Seite forschungsdaten.info.

10. Lassen sich Rückschlüsse auf Unternehmen aus den Daten ableiten?

Wenn geistiges Eigentum oder Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse eines Dritten bzw. eines Unternehmens betroffen sind, dann besteht keine Pflicht zur Veröffentlichung.

11. Unterliegen die Daten Geheimhaltungspflichten oder sonstigen rechtlichen Beschränkungen bzw. handelt es sich um infrastrukturkritische Daten?

Dies ergibt sich nach [§ 3 IFG](#) und untersagt die Publikation von Daten, wenn sie nachteilige Auswirkungen haben kann auf

- a) Internationale Beziehungen
- b) militärische und sonstige sicherheitsempfindliche Belange der Bundeswehr,
- c) Belange der inneren oder äußeren Sicherheit,
- d) Kontroll- oder Aufsichtsaufgaben der Finanz-, Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden,
- e) Angelegenheiten der externen Finanzkontrolle,
- f) Maßnahmen zum Schutz vor unerlaubtem Außenwirtschaftsverkehr,
- g) die Durchführung eines laufenden Gerichtsverfahrens, den Anspruch einer Person auf ein faires Verfahren oder die Durchführung strafrechtlicher, ordnungswidrigkeitsrechtlicher oder disziplinarischer Ermittlungen.
- h) Sicherheitsrelevante Forschungen bzw. Dual Use Forschungen

Darüber hinaus besteht keine Veröffentlichungspflicht, wenn und solange die notwendige Vertraulichkeit internationaler Verhandlungen oder die Beratungen von Behörden beeinträchtigt werden.

Des Weiteren besteht nach § 4 IFG der Schutz behördlicher Entscheidungsprozesse und der Schutz geistigen Eigentums (§ 6 IFG). Weitere Details finden sich im [Gesetz](#).

⁸ Mehr zur Bereinigung von Daten findet sich auf der Seite der EU:
<https://data.europa.eu/elearning/de/module11/#/id/co-01> (Abgerufen am 06.06.2024).